

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Expositio in Regulam Sancti Benedicti

[Anónimo](#)

Nº inventario: 492 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 880-900

Siglo: finales del s.IX

Contexto cultural / Estilo: Visigótico

Dimensiones: 24 x 19 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [A mano](#)

Iconografía / Tema: [Regla de San Benito](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Cardeña](#) (Castrillo del Val, España)

Emplazamiento actual: [John Rylands Library](#) (Mánchester, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Latin MS 104

Historia del objeto

La *Expositio in Regulam Sancti Benedicti* fue una obra escrita por Smaragdo, un abad de origen godo. Su objetivo era crear un documento que explicase de manera sencilla la regla de San Benito (Cuenca, 2016). Uno de los manuscritos más antiguos que copia el volumen concebido por Smaragdo es este. Su datación y procedencia ha sido ampliamente discutida:

James (1921) lo dató en el año 945 y lo adscribió al [Monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Burgos) basándose en un comentario que Francisco de Berganza (1719) había hecho en *Antigüedades de España*; más tarde, Shailor (1979) lo relacionó con el Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos) y lo dató a finales del siglo IX; recientemente Silva (2020) estudió su decoración y lo situó en Cardeña a principios del siglo X debido a su relación con los *Moralia in Job* y la *Biblia de Cardeña*, algo que respalda la John Rylands Library de Mánchester. No obstante, Cuenca (2016) se inclina por pensar que el manuscrito fue confeccionado a finales del siglo IX y principios del siglo X.

Sea como fuere, la mayor parte de los investigadores coinciden en su procedencia: San Pedro de Cardeña (Burgos). La desamortización afectó gravemente al monasterio, desapareciendo [numerosos ejemplares](#) a partir de 1835. Se desconoce cómo salió el volumen del monasterio, pero a mediados del siglo XIX formaba parte de la colección particular de Guglielmo Libri, quien

era conocido por sustraer libros de otras bibliotecas. Cuando se descubrieron sus tejemanajes huyó a Inglaterra cargado de libros raros y manuscritos (Maccioni, 1991).

En junio de 1864 se vendió parte de la colección de Libri en Sotheby's. En el lote 114 aparece descrito el manuscrito del siguiente modo:

“Smaragdi Abbatis Explicationes in Regulam Sancti Benedicti. Precious Manuscript on Vellum; written by a Spanish scribe in the early part of the IXth Century (probably circa 820), in visi-gothic letters of a singular form”.

Posteriormente, el 7 de febrero de 1895 el volumen se vendió de nuevo en Christie's, esta vez en el lote 63. En esta ocasión fue adquirido por James Ludovic Lindsay, conde de Crawford, por 211 libras (James, 1921). El manuscrito estuvo en su poder hasta 1901, fecha en la que Enriqueta Rylands lo compró. Finalmente, esta legó el códice a la John Rylands Library (Mánchester) en 1908, donde permanece en la actualidad.

Descripción

El manuscrito consta de 188 folios y cada uno de ellos cuenta con 27 líneas. Está escrito con letra visigótica redonda y tiene una limitada decoración donde destacan colores como el verde, el amarillo y el rojo. Se cree que pudieron intervenir al menos dos amanuenses debido a la diferente escritura que presentan algunos folios (Cuenca, 2016).

Ubicaciones

- **1908**

BIBLIOTECA

[John Rylands Library, Mánchester \(Reino Unido\)](#)

- **1901 - 1908**

COLECCIÓN PRIVADA

[Enriqueta Rylands, Mánchester \(Reino Unido\)](#)

- **1895 - 1901**

COLECCIÓN PRIVADA

[James Ludovic Lindsay, Wigan \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1895 - 1895**

CASA DE SUBASTAS

[Christie's, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1864 - 1864**

CASA DE SUBASTAS

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- **ca. 1864**

COLECCIÓN PRIVADA

[Guglielmo Libri, París \(Francia\)](#)

- **X - present s.XIX**

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Cardena, Castrillo del Val \(España\)](#)

Bibliografía

- (1864): *Catalogue of the magnificent collection of precious manuscripts and objects of art and vertu of Guglielmo Libri*, Sotheby, Wilkinson & Hodge, Londres, p. 34.
- BERGANZA, Francisco de (1719): *Antigüedades de España*, Francisco del Hierro, Madrid.
- CUENCA MUÑOZ, Paloma (2016): "Los dos copistas del manuscrito de Smaragdo (John Rylands Library, Ms. Lat. 104)", vol. 68, nº 137, *Hispania Sacra*, pp. 179-186.
- JAMES, Montague Rhodes (1921): *A Descriptive Catalogue of the Latin Manuscripts in the John Rylands University Library at Manchester*, University Press Longmans, Green & Company, Manchester, pp. 185-187.
- MACCIONI, Alessandra (1991): "Guglielmo Libri and The British Museum: A Case of Scandal Averted", vol. 17, nº 1, *The British Library Journal*, pp. 36-60.
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, p. 148.
- SHAILOR, Barbara (1979): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*, pp. 454-456.
- SILVA VERASTEGUI, Soledad de (2020): "La miniatura en el Monasterio de San Pedro de Cardeña en el siglo X", vol. 261, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 491-494.
- TYSON, Moses (1932): "The Spanish Manuscripts in the John Rylands Library", vol. 16, *The Bulletin of the John Rylands Library*.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Expositio in Regulam Sancti Benedicti

[Anónimo](#)

Inventory number: 492 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 880-900

Century: Late 9th c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 9,4 x 7,4 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Handmade](#)

Iconography / Theme: [Regla de San Benito](#)

Provenance: [San Pedro de Cardeña Monastery](#) (Castrillo del Val, Spain)

Current location: [John Rylands Library](#) (Manchester, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Latin MS 104

Object History

The *Expositio in Regulam Sancti Benedicti* was a work written by Smaragdo, an abbot of Gothic origin. Its purpose was to create a document that explained the Rule of St. Benedict in a simple way (Cuenca, 2016). One of the oldest manuscripts that copies the volume conceived by Smaragdo is this one. Its dating and provenance have been widely debated:

James (1921) dated it to the year 945 and attributed it to [the Monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Burgos) based on a comment made by Francisco de Berganza (1719) in *Antigüedades de*

España; later, Shailor (1979) linked it to the Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos) and dated it to the late 9th century; Recently, Silva (2020) studied its decoration and placed it in Cardeña at the beginning of the 10th century due to its relationship with the *Moralia in Job* and the *Cardeña Bible*, something that is supported by the John Rylands Library in Manchester. However, Cuenca (2016) is inclined to think that the manuscript was produced at the end of the 9th century and the beginning of the 10th century.

Be that as it may, most researchers agree on its origin: San Pedro de Cardeña (Burgos). The confiscation of church property severely affected the monastery, with [numerous copies](#) disappearing after 1835. It is not known how the volume left the monastery, but in the mid-19th century it was part of the private collection of Guglielmo Libri, who was known for stealing books from other libraries. When his dealings were discovered, he fled to England laden with rare books and manuscripts (Maccioni, 1991).

In June 1864, part of Libri's collection was sold at Sotheby's. Lot 114 describes the manuscript as follows:

"Smaragdi Abbatis Explicationes in Regulam Sancti Benedicti. Precious Manuscript on Vellum; written by a Spanish scribe in the early part of the IXth Century (probably circa 820), in Visigothic letters of a singular form."

Subsequently, on February 7, 1895, the volume was sold again at Christie's, this time in lot 63. On this occasion, it was purchased by James Ludovic Lindsay, Earl of Crawford, for £211 (James, 1921). The manuscript remained in his possession until 1901, when Henrietta Rylands bought it. Finally, she bequeathed the codex to the John Rylands Library (Manchester) in 1908, where it remains today.

Description

The manuscript consists of 188 folios, each with 27 lines. It is written in round Visigothic script and has limited decoration, with colors such as green, yellow, and red standing out. It is believed that at least two scribes may have been involved due to the different handwriting on some of the folios (Cuenca, 2016).

Locations

- **1908**
LIBRARY
[John Rylands Library, Manchester \(United Kingdom\)](#)
- **1901 - 1908**
PRIVATE COLLECTION
[Enriqueta Rylands, Manchester \(United Kingdom\)](#)
- **1895 - 1901**
PRIVATE COLLECTION
[James Ludovic Lindsay, Wigan \(United Kingdom\)](#)
- **ca. 1895 - 1895**
AUCTION HOUSE
[Christie's, London, London \(United Kingdom\)](#)
- **ca. 1864 - 1864**
AUCTION HOUSE

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- ca. 1864

PRIVATE COLLECTION

[Guglielmo Libri, Paris \(France\)](#)

- X - present XIX

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1864): *Catalogue of the magnificent collection of precious manuscripts and objects of art and vertu of Guglielmo Libri*, Sotheby, Wilkinson & Hodge, Londres, p. 34.
- [BERGANZA, Francisco de \(1719\): *Antiguedades de España*, Francisco del Hierro, Madrid.](#)
- [CUENCA MUÑOZ, Paloma \(2016\): "Los dos copistas del manuscrito de Smaragdo \(John Rylands Library, Ms. Lat. 104\)", vol. 68, nº 137, *Hispania Sacra*, pp. 179-186.](#)
- JAMES, Montague Rhodes (1921): *A Descriptive Catalogue of the Latin Manuscripts in the John Rylands University Library at Manchester*, University Press Longmans, Green & Company, Manchester, pp. 185-187.
- [MACCIONI, Alessandra \(1991\): "Guglielmo Libri and The British Museum: A Case of Scandal Averted", vol. 17, nº 1, *The British Library Journal*, pp. 36-60.](#)
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, p. 148.
- [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*, pp. 454-456.](#)
- [SILVA VERASTEGUI, Soledad de \(2020\): "La miniatura en el Monasterio de San Pedro de Cardeña en el siglo X", vol. 261, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 491-494.](#)
- TYSON, Moses (1932): "The Spanish Manuscripts in the John Rylands Library", vol. 16, *The Bulletin of the John Rylands Library*.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

alutacionis culpa conpescio n' est equitator lutando aliquando
 etiam in plurio d'ari d'ari. Sed et longius ap' lutu' d'itatio
 scilicet quod p' d'it'um d'it'ute nisi proximu n' e' d'it' auat
 uel d'it' Sed et ille sub ludicio r'auat d'it'ia que e' a' s'num
 quam p' d'it'ua. et e' r' u' s'caum e' quam op' u' s'ca u' d'it' d'it'ua.

Quia uimurum l'p'u sup' flue locu' ationis o'arosi auat delingid.
 off' d'ia q' ludic' m. qu' e' t' in u' a' l' o' n' u' o' r' b' u' m' e' t' l' a' t' a' m' o' n' d' e'
 o' m' e' u' e' t' t' a' t' a' . *U' n' i' t' a' t' i' s' d' e' a' p' o' s' t' o' r' d' e' e' t' o' r' d' e' p' r' i' m' a' t' i' s' .*
 u' l' a' t' u' l' i' u' a' a' t' t' o' n' i' a' i' n' c' o' r' d' e' . u' l' i' u' a' p' r' o' f' o' r' t' u' a' & o' r' e' .
 Et equum s'ina illi u' n' i' t' a' t' a' t' d' e' c' e' p' t' i' . u' l' i' o' s' f' u' l' l' a' c' i' a' s'
 d' e' a' i' p' o' r' e' e' s' t' a' t' u' n' a' . Et equu' n' o' n' e' s' t' i' n' o' r' e' e' o' r' u' u' o' r' i' a' u' s' .
 l' a' e' o' c' o' r' e' o' r' u' u' u' n' i' u' m' s' i' a' . M' o' n' a' c' h' u' s' a' u' i' m' q' u' i' d' e' p' i' u' s' t' a' t' i' q' u' i' p' u' t' o' c' o' r' d' e' s' e' q' u' i' d' e' n' d' o' r' u' a' q' u' i' d' i' c' i' a' e' q' u' i' s' u' m' .

U' n' i' t' a' t' i' s' e' t' u' i' a' u' . U' n' i' t' a' t' i' o' n' i' n' c' o' r' d' e' a' t' t' o' n' e' d' e' u' e' t' .
 e' t' a' u' m' s' i' m' p' l' i' c' i' t' a' t' i' s' d' e' u' e' t' & o' r' e' p' r' o' f' o' r' t' e' . q' u' i' u' i' l' l' e' d' i' x' i' t' .
 I' n' a' u' b' o' n' u' e' u' l' i' d' n' i' h' a' b' i' t' a' t' e' . e' t' i' n' m' o' n' a' t' e' s' c' o' e' t' r' e' q' u' i' e' s' c' e' t' .
 q' u' i' l' o' q' u' i' t' u' r' u' n' i' t' a' t' i' o' n' i' n' c' o' r' d' e' s' u' o' . e' t' n' o' n' a' q' u' i' a' d' o' l' u' m' i' n' .
 l' i' n' q' u' i' s' u' m' . T' u' n' c' d' o' l' u' s' i' a' i' n' l' i' n' q' u' i' u' . q' u' a' n' d' o' e' t' i' n' c' o' r' d' e'
 e' t' u' a' u' t' u' n' i' t' a' t' i' s' . e' t' d' e' o' r' e' i' o' n' u' a' f' u' l' l' u' c' i' a' t' i' s' . U' n' i' t' a' t' i' s' .
 a' t' t' o' n' i' u' m' e' t' m' a' g' n' a' m' i' s' e' r' i' a' . u' l' i' u' a' e' t' i' o' r' e' i' n' c' o' r' d' e' . e' t' u' l' i' u' a'
 p' r' o' f' o' r' t' e' s' e' m' o' n' e' . U' n' i' t' a' t' i' o' n' i' u' m' h' u' m' a' n' u' s' u' b' l' e' a' u' t' e' t' .
 e' t' e' t' a' u' t' u' r' . e' t' i' d' e' o' n' o' n' s' a' u' a' t' i' n' u' n' i' t' a' t' i' s' . e' t' i' n' o' r' e' s' e' m' p' a' .
 u' d' f' u' l' l' a' n' d' u' m' p' r' o' x' i' m' u' m' p' r' o' n' a' . M' o' n' a' c' h' o' r' a' u' i' m' q' u' o' s'
 d' n' i' d' e' f' u' l' l' a' c' i' a' e' t' u' n' i' t' a' t' a' t' e' s' e' l' i' h' u' b' i' t' a' t' i' o' n' u' s' e' t' i' a' s' e' q' u' e' t'
 q' u' e' s' u' n' i' t' a' t' i' o' n' i' d' e' u' e' n' a' & e' o' r' d' e' e' t' o' r' e' p' r' o' f' o' r' t' e' . S' e' m' p' o' r'
 d' u' m' i' n' c' o' r' d' e' u' n' i' t' a' t' i' s' h' a' b' i' t' a' t' e' . e' t' i' n' o' r' e' e' o' r' u' n' e' c' e' s' s' e' t' i' a'
 u' a' u' n' i' t' a' t' i' o' n' e' t' . I' n' e' o' q' u' i' a' t' i' u' n' i' t' a' t' i' s' i' n' s' e' m' o' n' e' u' n' i' t' a' t' i' s' .